

ПСИХОПАТОЛОГИЯ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

Йўлдошева М.У.

Мухторова Х.К.

Бухарский государственный медицинский институт,
Бухара, Узбекистан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725597>

Актуальность. Коморбидные тяжелые проблемы с психическим здоровьем, осложняющие умственную отсталость, являются распространенной и актуальной проблемой общественного здравоохранения. Хотя известно, что эти проблемы начинаются в раннем детстве, мало что известно о том, как они развиваются с течением времени и сохраняются ли они во взрослой жизни.

Цель исследования: изучить течение психопатологии в репрезентативной популяции детей и подростков с умственной отсталостью.

Материалы и методы исследования. Дизайн, обстановка и участники: участники исследования развития от ребенка к взрослому, эпидемиологическая когорта из 57 детей и подростков, набранных в 2022 году из учреждений здравоохранения, образования, которые оказывали услуги детям с умственной отсталостью в возрасте от 5 до 12,5 лет. в 6 сельских местах и в городе Бухара. Статистический анализ был проведен по методу Фишера-Стьюдента. Изменения с течением времени оценивались в общем балле поведенческих проблем и 5 подшкалах баллов DBC моделировались с использованием анализа кривой роста.

Результаты исследования: Высокие начальные уровни поведенческих и эмоциональных расстройств снижались очень медленно с течением времени, оставаясь высокими в юношеском возрасте, снижаясь на 1,05 в год по шкале DBC Total Behavior Problem Score. Общая тяжесть психопатологии была одинаковой в диапазоне от легкой до тяжелой степени умственной отсталости (средняя общая оценка поведенческих проблем составляла приблизительно 44 балла). Психопатология уменьшилась больше у мальчиков, чем у девочек с течением времени (мальчики, начиная с оценки на 2,61 балла выше на исходном уровне и заканчивая оценками на 2,57 балла ниже на волне 4), и в большей степени у участников с легкой умственной отсталостью по сравнению с теми с тяжелой или глубокой умственной отсталостью, которые отличались от показателей на 0,53 балла ниже в начале исследования, увеличившись до

разницы в 6,98 балла по сравнению с детьми с тяжелым поражением к волне 4. Эта тенденция наблюдалась в каждой из подшкал, кроме подшкалы социальных нарушений, которая со временем увеличивалась. Распространенность участников, отвечающих критериям серьезной психопатологии или определенного психического расстройства, снизилась с 41% в волне 1 до 31% в волне 4. Немногие из участников (10%) с психопатологией получали вмешательства в области психического здоровья в течение периода исследования.

Заключение. Эти результаты свидетельствуют о том, что проблема психопатологии, сопутствующей умственной отсталости, является серьезной и постоянной, и указывают на необходимость эффективных вмешательств в области психического здоровья.

Использованная литература:

1. Афолина, А.К. Уровень и особенности качества жизни подростков с легкой степенью умственной отсталости, проживающих в домах-интернатах [Текст] / А.К. Афолина, Б.Ю. Володин // Вестник Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова. – 2011. – № 1. – С. 148. – (Содерж. журн.: Материалы VI Междунар. Пироговской конф. студентов и молодых ученых).
2. Исследование качества жизни подростков, проживающих в домах-интернатах [Текст] / А.К. Афолина [и др.] // Сборник научных трудов «Актуальные вопросы психического здоровья». – Рязань: РязГМУ, 2011. – С. 6–8. – (Соавт.: Б.Ю. Володин, С.С. Петров, А.И. Савин).
3. Афолина, А.К. Особенности качества жизни подростков с легкой степенью умственной отсталости [Текст] / А.К. Афолина // Материалы межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых «Аспирантские чтения 2012». – Рязань: РИО РязГМУ, 2012. – С. 15–16.
4. Афолина, А.К. К вопросу об определении понятия «умственная отсталость» [Текст] / А.К. Афолина, Б.Ю. Володин // Сборник научных трудов «Актуальные вопросы психического здоровья». – Рязань: РязГМУ, 2013. – С. 11–13.
5. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern Clinical and Biochemical Characteristics of Liver Cirrhosis Patients of Viral Etiology with Spontaneous Bacterial Peritonitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90.
6. Oblokulov Abdurashid Rakhimovich Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna Sanokulova Sitora Avazovna Khadieva Dora Isakovna. (2023).CLINICAL AND LABORATORY FEATURES OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH VIRAL LIVER CIRRHOSIS. Journal of

- Advanced Zoology, 44(S2), 3744–3750. Retrieved from <http://www.jazindia.com/index.php/jaz/article/view/1716>
7. Ж., Ё. Ж. ., & У, Й. М. . (2022). Клинико Психопатологическая Характеристика Подростков Умственной Отсталости Учащихся В Школе Интернате. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 1(9), 187–192. Retrieved from <http://journals.academiczone.net/index.php/rjtds/article/view/264>
8. Jalilova A.S. (2022). FEATURES OF CLINICAL MANIFESTATIONS OF CYTOMEGALOVIRUS INFECTION IN CHILDREN. International Journal of Medical Sciences And Clinical Research, 2(09), 12–16. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue09-04>
9. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
10. Mukhammadieva M. I. Improvement of primary prevention and treatment of complications with spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology //Тиббиётда янги кун.-2023-9 (59). – 2023. – С. 247-252.
11. Jalilova A. S. et al. Approaches to Etiotropic Therapy of Covid-19 in Outpatient Patients //INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 41-44.
12. Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna. (2023). IMPROVING THE PREVENTION AND TREATMENT OF COMPLICATIONS OF SPONTANEOUS BACTERIAL PERITONITIS IN PATIENTS WITH LIVER CIRRHOSIS OF VIRAL ETIOLOGY. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 388–394. Retrieved from <https://giirj.com/index.php/giirj/article/view/5168>

